

APÊNDICE

Lista de Instrumentos Normativos Citados

A presente dissertação referencia diversos atos legislativos, regulamentos, programas institucionais e propostas normativas nacionais e internacionais. A lista abaixo identifica cada norma com os seus metadados oficiais, dispensando a consulta externa para a sua correta identificação documental.

Os textos integrais dos diplomas mencionados, compilados num único ficheiro PDF, encontram-se disponíveis num repositório digital de acesso público (consultar nota explicativa no final do Apêndice).

Legislação brasileira proposta ou em vigor

Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Acesso: [Texto integral da Lei nº 13.709/2018](#)

Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.

Acesso: [Texto integral da Lei nº 12.965/2014](#)

Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral). Institui o Código Eleitoral Brasileiro.

Acesso: [Texto integral da Lei 4.737/1965](#)

Lei nº 15.211/2025 (ECA Digital). Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais.

Acessos: [Texto integral \(Planalto\)](#) | [Tramitação do PL 2.628/2022](#) | [Explicação \(CNN Brasil\)](#)

Projeto de Lei nº 2.338/2023 (Marco Regulatório de IA no Brasil). Estabelece normas gerais de caráter nacional para o desenvolvimento, implementação e uso responsável de sistemas de inteligência artificial.

Acesso: [Texto Integral do PL 2.338/23 \(Senado Federal\)](#)

Projeto de Lei nº 4.675/2025 (Reforma da Lei Antitruste/Parágrafo Digital). Propõe a criação da Superintendência de Mercados Digitais no CADE e a regulação ex ante de plataformas digitais.

Acesso: [Texto integral do PL 4.675/25 \(Câmara dos Deputados\)](#)

Decisão do STF (junho de 2025). Declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ampliando a responsabilidade das plataformas por conteúdos de terceiros mesmo sem ordem judicial prévia.

Acesso: [Texto integral da Decisão do STF](#)

Legislação e Regulamentação da União Europeia

Regulamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act - DSA). Estabelece deveres para plataformas digitais e serviços online visando um espaço digital mais seguro.

Acesso: [Texto integral no EUR-Lex](#)

Regulamento (UE) 2016/679 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - GDPR). Define regras claras para a proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.

Acesso: [Texto integral no EUR-Lex](#)

Regulamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act - DMA). Define regras para a contestabilidade e equidade nos mercados do setor digital para as plataformas "gatekeepers".

Acessos: [Comunicado da Comissão Europeia](#) | [Consulta pública DMA](#)

Regulamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act - AI Act). Estabelece regras harmonizadas sobre inteligência artificial baseadas numa abordagem de risco.

Acessos: [Texto integral no EUR-Lex](#) | [AI Act Explorer](#)

Regulamento (UE) 2024/900 (TTPA). Regula a transparência e a segmentação da publicidade política.

Acesso: [Texto integral Regulamento 2024/900 \(TTPA\)](#).

Diretrizes 3/2025 do EDPB. Diretrizes sobre a interação entre o DSA e o GDPR.

Acesso: [EDPB – Guidelines 3/2025](#)

Proposta "Chat Control" (2022-2025). Proposta da Comissão Europeia para prevenir o abuso sexual infantil online, que previa a vigilância de mensagens privadas.

Acessos:

- [Resumo e documentos oficiais \(EUR-Lex\)](#)
- [Discussão sobre criptografia \(EDRi\)](#)
- [Críticas internacionais \(Euractiv\)](#)
- [Análise do desfecho \(Observador\)](#)

Proposta de Digital Fairness Act (DFA). Proposta legislativa para proibir práticas de manipulação digital ("dark patterns") e regular contratos online.

Acessos:

- [Consulta pública oficial](#)
- [Informações atualizadas](#)

Legislação de outros países

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) - Alemanha. Lei de Execução de Redes Sociais que exige a remoção célere de conteúdos ilegais.

Acessos: [Texto oficial \(Ministério da Justiça Alemão\)](#) | [Explicação \(DW Brasil\)](#)

News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code - Austrália (2021). Código que obriga as plataformas digitais a negociarem com os media australianos a remuneração por conteúdos jornalísticos.

Acessos: [Relatório Final da ACCC \(março/2025\)](#) | [Página oficial do ACCC](#)

Online News Act (Bill C-18) - Canadá. Lei que estabelece um quadro para a negociação de compensação justa entre plataformas digitais e empresas de notícias.

Acessos: [Texto oficial da lei](#) | [Backgrounder do Governo Canadense](#)

Online Safety Act 2023 (OSA) - Reino Unido. Lei que impõe um dever de cuidado às plataformas para proteger os utilizadores contra conteúdos ilegais e prejudiciais.

Acessos: [Texto oficial \(legislation.gov.uk\)](#) | [Regulamentos de início de vigência](#)

Information Technology (Intermediary Guidelines) Amendment Rules, 2025 - Índia. Altera as regras para intermediários digitais, estabelecendo novas obrigações de rotulagem para conteúdos gerados por IA.

Acessos: [Ministry of Electronics and Information Technology \(Índia\)](#) | [Análise \(Chambers\)](#)

Programas, iniciativas e compromissos multilaterais

Programa de Enfrentamento à Desinformação (TSE). Programa do Tribunal Superior Eleitoral brasileiro que reúne instituições para combater a desinformação no processo eleitoral.

Acesso: [Página oficial do Programa \(TSE\)](#)

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Tratado internacional que protege os direitos civis e políticos, incluindo a liberdade de expressão.

Acesso: [Texto integral \(OEA\)](#)

Relatórios de Transparência das Plataformas Digitais: Documentos produzidos por Google, Meta, X e TikTok que divulgam dados sobre moderação de conteúdo.

Acessos:

- [Google Transparency Report](#)
- [Meta Transparency Center](#)
- [X \(ex-Twitter\) Transparency](#)
- [TikTok Transparency Report](#)

Nota. Os textos integrais dos instrumentos normativos listados neste Apêndice foram compilados e encontram-se disponíveis em repositório digital público na plataforma Zenodo. Alternativamente, podem ser consultados mediante solicitação ao autor pelo e-mail institucional.